

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

mafkuraviylashdi, milliy qadriyatlar va an’analar ta’lim mazmunidan siqib chiqarildi, ko‘plab malakali pedagoglar qatag‘on qilinishi ta’lim tizimining keyingi rivojiga uzoq muddatli ta’sir ko‘rsatdi. Sovet davrida shakllangan ta’lim tizimi va uning mafkuraviy asoslari mustaqillik davrigacha saqlanib qoldi va bu O‘zbekiston mustaqillikka erishguniga qadar davom etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qayumov A. *Sovet hokimiyatining O‘zbekistonda mafkuraviy siyosati va uning ta’lim sohasidagi namoyon bo‘lishi (1917-1941)*. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
2. Xorazm viloyat davlat arxivi direktori Dj.Rahmanov shaxsiy fondi hujjatlari.
3. Alimov I. Xorazm Xalq Sovet Respublikasi davrida ta’lim sohasidagi islohotlar // Tarix masalalari jurnali, 2-son, 2020-yil. – B. 34-45.
4. Bobojanov B. Sovet davrida Xorazm madrasalarining taqdiri. // Sharqshunoslik jurnali, 4-son, 2018. – B. 67-79.
5. Choriyev A.X. Mustabid sho‘rolar tuzumi sharoitida O‘zbekiston xalq ta’limi va o‘qituvchi kadrlar tayyorlash: milliy-an’anaviy va sho‘ro ta’lim tizimlari o‘rtasidagi ziddiyatlar (20-30 yillar).// Tarix fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent. 1998. – 295 b.
6. Solijonova G.F. Turkistonda o‘qitish-ma’rifatchilik o‘choqlari, ularning ijtimoiy ahamiyati (XIX asr oxiri-XX asr boshlari). Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent. 1998. – 160 b.
7. Alimova D.A. O‘zbekistonda ta’limning rivojlanish tarixi va tarixshunosligi. Ocherklar. – T.: Adabiyot uchqunlari, 2017. – 396 b.
8. Salmonov A.M. O‘zbekistonda sovet hokimiyatining diniy siyosati: uydirma va tarix haqiqati (1917-1960 yillar). – T.: Tafakkur, 2015. –160 b.

ETNOLOGIYADA RAQAMLASHTIRISH

Alibekov Umurzoq Yuldashevich

katta o‘qituvchi, Guliston davlat universiteti, Guliston sh., O‘zbekiston

Tel.: +998 91 104 62 62 ; e-mail: umurzokalibekov@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada AKT dan foydalanish va raqamlashtirishni joriy etish afzalligi ko‘rsatilib, etnologik tadqiqotlarning maqsadlari, vazifalari va qo‘llaniladigan usullari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, dastur, etnologik tadqiqotlar, suhbat, etika, raqamli texnologiya.

Raqamlashtirish - bu hayot va ishlab chiqarishning turli sohalariga zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etishdir. Global ma‘noda raqamlashtirish - bu hayot va ishlab

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

chiqarishning turli sohalarida amalga oshirilgan raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyatdir.

Etnologiya (yunon. ἔθνος, xalq + -logos — ta’lim, fan) — turli etnik guruhlarining shakllanishi va rivojlanishi jarayonlarini, ularning o‘ziga xosligini, madaniy o‘zini-o‘zi tashkil etish shakllarini, ularning jamoaviy xulq-atvori va o‘zaro ta’siri qonuniyatlarini, shaxs va ijtimoiy muhit o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganuvchi fan.

Etnologik tadqiqotlar quyidagi maqsadlarda qo‘llaniladi:

- maqsadli auditoriyaning ehtiyojlari, istaklari va motivlarini tushunish;
- maqsadli auditoriyaning odatlari, kundalik amaliyotlari va turmush tarzini o‘rganish;
- muhim o‘zgarishlar paytida yoki undan keyin muammoni qayta o‘rganish va taqqoslash (masalan, qadimgi dabr, o‘rta asrlar va hozirgi davrdagi o‘zgarishlarni aniqlash);
- yangi veb-saytni ishlab chiqish, loyihalash va sinovdan o‘tkazish.

Etnologik tadqiqotlar quyidagi vazifalarni hal qiladi:

respondentlarning yashash joyiga tashrif buyurish, xususiyatlarni o‘rganish, yozib olish va ma’lumotlarni tahlil qilish;

yuqori sifatli ma’lumotlarning katta to‘plami, jumladan, audio, foto va video materiallarni to‘plash;

suhbatdosh uchun jonli muhitda "kontekstli" intervyularni o‘tkazish, bu nafaqat respondentning javoblarini, balki boshqa og‘zaki bo‘lmagan reaksiyalarni ham yozib olish imkonini beradi;

respondentning so‘zlari va uning xatti-harakati o‘rtasidagi farqlarni tushunish va bayon qilish.

Usulning afzalliklari: birinchi qo‘ldan olingan ma’lumot, bunda tadqiqotchi yagona bevosita kuzatuvchidir;

chuqur sifatli tadqiqotlar uchun eng samarali vositadir; maqsadli auditoriya guruhi tajribasining boshqa usullar bilan o‘rganib bo‘lmaydigan jihatlarini ochib beradi; etnologik tadqiqotlar natijasi maqsadli guruh dunyoqarashi va ongida dunyoning keng qamrovli tasviri bo‘lib, boshqa usullar bilan olingan nuqtali bilimlar, tor doirali ma’lumotlardan farqli o‘laroq, yuqori darajada ixtisoslashgan ma’lumotlarni beradi;

ko‘plab tushunchalar va yangiliklar, hattoki kashfiyotlar manbai bo‘lib, ular faqat o‘rganilayotgan ob‘yektning kuzatish orqali mumkin bo‘ladi;

har bir tadqiqot katta hajmdagi hujjatlar va empirik materiallar bilan qo‘llab-quvvatlanadi: fotosuratlar va videolar, chuqur suhbatlar yozuvlari, kundaliklar va hk.

K. Kovalenko, O. Belichenko va V. Kolosovalarning etnobotanik tadqiqotlarda kompyuter dasturlarini qo‘llash bo‘yicha qiziqarli sharhi bor [1]. Bunday dasturlardan etnologik tadqiqotlarda ham foydalanish mumkin. Masalan, intervyu transkripsiyasi bosqichida F4 dasturidan foydalaniladi, bu sizga bir vaqtning o‘zida audio yozuvni va matn

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

faylini oynalar o‘rtasida almashmasdan boshqarishga, yozib olingan segmentlar vaqtini avtomatik ravishda kiritishga imkon beradi va hokazo. Intervyularni bayon qilishda ajratib olingan materiallar Excel dasturiga kiritiladi, unda ma‘lumot beruvchi va tasvirlangan muammo haqidagi ma‘lumotlar ko‘rsatiladi. Keyinchalik ma‘lumotlar madaniy sohalar bo‘yicha ma‘lumotlarni tahlil qilish uchun mo‘ljallangan ANTHROPAC dasturi yordamida qayta ishlanadi. Bu tuzilgan sifat va miqdoriy ma‘lumotlarni tahlil qilish, juftlik bilan taqqoslash, reytinglar tuzish va h.k. imkonini beradi. Ilmiy maqolalarni yozish bosqichida maqolalar matnlari ichida mualliflar va kalit so‘zlarni qidirish, shuningdek, bibliografiyani tuzishni avtomatlashtirish, uni turli ilmiy jurnallar talablariga muvofiq formatlash imkonini beruvchi Mendeley dasturi qo‘llaniladi. Zotero dasturi ham shunga o‘xshash funktsiyalarni bajaradi. Lexonomy dasturi izohli lug‘atlarni elektron shaklda tuzish va nashr qilish uchun ishlatiladi. Leksonomiyada leksikografiyada qabul qilingan TEI Lex0 standartidan foydalanish rus tilidagi lug‘at materiallarini leksikografik ma‘lumotlarni saqlash va tahlil qilishning xalqaro tizimiga integratsiya qilish imkonini beradi. Shuning uchun glossariylar va izohli lug‘atlarni rus yoki ingliz tillarida tuzish tavsiya etiladi.

Etnologik tadqiqot etnografiya, antropologiya va sotsiologiyada ma‘lumotlar to‘plash usuli bo‘lib, u o‘rganilayotgan odamlarning tabiiy muhitida bevosita kuzatish va o‘zaro ta‘sirni o‘z ichiga oladi. Bu usul tadqiqotchilarga odamlar hayotining madaniy va ijtimoiy jihatlari, ularning urf-odatlarini, kundalik amaliyotlari, e‘tiqodlari va ijtimoiy o‘zaro munosabatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Etnologik tadqiqotlarda tadqiqotchilar ko‘pincha madaniy yoki ijtimoiy guruhga kirish bilan shug‘ullanadilar - bu jamiyatda yashash, kundalik tadbirlarda qatnashish, xatti-harakatlarni kuzatish va ishtirokchilar bilan suhbatlashishni o‘z ichiga olishi mumkin. Bu boshqa tadqiqot usullari yordamida olish qiyin bo‘lgan boy, batafsil, birinchi qo‘l ma‘lumotlarni to‘plash imkonini beradi.

Etnografik yoki etnologik tadqiqotlar turli sohalarda va maqsadlarda ijtimoiy va madaniy jarayonlarni chuqur tushunish uchun qo‘llaniladi va an‘anaviy ravishda turli jamoalarning madaniyati va ijtimoiy tuzilmalarini, jumladan, diniy urf-odatlar, oilaviy munosabatlar va ijtimoiy ierarxiyalarni o‘rganish uchun foydalaniladi.

Etnologik tadqiqot metodologiyasi tadqiqotchilarga o‘rganilayotgan guruhlarining madaniy va ijtimoiy hayotiga chuqur kirib borish imkonini beruvchi bir necha asosiy bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Bu yerda asosiy qadamlar:

1. Tadqiqotchi o‘rganish uchun jamoa yoki ijtimoiy guruhni tanlaydi. Tanlov muayyan tadqiqot qiziqishlari, mavjudligi yoki tadqiqot granti takliflariga asoslanishi mumkin.

2. Tadqiqotdagi asosiy savollarni aniqlash. Bu savollar madaniyat yoki ijtimoiy hayotning qaysi jihatlari o‘rganilishini aniqlashga yordam beradi.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

3. Jamiyatda tadqiqot olib borish uchun ruxsat olish va ishtirokchilar bilan ishlashda axloqiy yondashuvlarni ishlab chiqish. Bu ishtirokchilarning xabardor qilingani, roziligini va to‘plangan ma‘lumotlardan qanday foydalanishni muhokama qilishni o‘z ichiga olishi mumkin.

4. Uzoq muddatli kuzatishlar o‘tkazish, ular davomida tadqiqotchi odamlarning kundalik hayotini kuzatish uchun ular orasida yashaydi yoki muntazam ravishda tashrif buyuradi. Kuzatishlar ishtirokchi (tadqiqotchi jamiyat faoliyatida faol ishtirok etganda) va qatnashmaydigan bo‘lishi mumkin.

5. Ma‘lumotlarni tahlil qilish uchun foydalaniladigan kuzatishlar, suhbatlar va shaxsiy fikrlashlar bo‘yicha batafsil qaydlarni yozib olish.

6. Guruh a‘zolari bilan rasmiy va norasmiy suhbatlar o‘tkazish, ularning madaniyati va ijtimoiy o‘zaro munosabatlari haqidagi qarashlari, tajribalari va talqinlarini chuqur tushunish.

7. Tadqiqotchi madaniy va ijtimoiy kontekstni tushunishga yordam beradigan mahalliy matnlar, fotosuratlar, videolar va boshqa materiallarni to‘plashi mumkin.

8. To‘plangan ma‘lumotlarni, mavzular va ma‘nolarni aniqlash uchun tematik tahlil kabi turli xil sifatli usullardan foydalangan holda tahlil qilish.

9. Tadqiqotchi o‘z natijalarini maqolalar, ma‘ruzalar yoki kitoblar shaklida ilmiy jamoatchilikka yoki boshqa manfaatdor shaxslarga xulosa va tavsiyalar sifatida taqdim etadi, ilmiy muomalaga kiritadi.

10. Yaxshi rejalashtirilgan tadqiqot puxta tayyorgarlikdan boshlanadi, u mavjud adabiyotlarni ko‘rib chiqish, aniq tadqiqot savollarini ishlab chiqish va ma‘lumotlarni yig‘ish usullarini ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi.

Etika etnografiyada asosiy o‘rin tutadi. Tadqiqotchilar ishtirokchilarning xabardor qilishi va roziligini olishi, ularning shaxsiy hayoti va maxfiyligini himoya qilishi, madaniyati va ijtimoiy kontekstini hurmat qilishi kerak.

Etnologiyani boshqa tadqiqot usullari, masalan, miqdoriy so‘rovlar yoki tajribalar bilan birlashtirish to‘plangan ma‘lumotlarni tahlil qilish va tushunishni boyitishi mumkin.

Videoyozuv, audioyozuv va sifatli ma‘lumotlarni tahlil qilish dasturlari kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ma‘lumotlarni yig‘ish va tahlil qilishni yaxshilash imkonini beradi.

Xulosa tariqasida shuni ta‘kidlash joizki, bugungi kunda tarixiy tadqiqotlarda AKTdan foydalanish metodologik usul va vositalarning ajralmas qismga aylandi. Jamiyatning raqamli transformatsiyasi ilmiy muhitni va tarixiy fanlar infratuzilmasini sezilarli darajada o‘zgartirmoqda. Tarixiy hamda etnologik tadqiqotlarda tarixiy informatika va miqdoriy usullar parallel ravishda rivojlanib, bir-birini to‘ldirmoqda. Tarixiy ta‘lim va fanda AKT ni, jumladan, raqamlashtirishni joriy etilishi tarixchilardan

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

kasbiy mahoratni va professionallikni oshirishni talab qiladi. Raqamli tarix, tarixiy informatika va miqdoriy usullar raqamli transformatsiya davrida rivojlanishda davom etadi hamda tarixiy fanlarni boyitishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, raqamli transformatsiya davrida tarixiy fanlarning, jumladan etnologiyaning, alohida ijtimoiy hodisa sifatida rivojlanishining barcha xususiyatlari raqamli tarix doirasida o‘rganiladi. Tarixiy informatika va miqdoriy usullar tarixiy tadqiqotlarda, shu bilan birga maxsus tarixiy fanlarda parallel ravishda rivojlanadi va bir-birini to‘ldiradi.

Adabiyotlar:

1. Коваленко К., Беличенко О., Колосова В. «ЦИФРОВАЯ ЭТНОБОТАНИКА»: КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЭТНОБОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ // XIII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Казань, 2–6 июля 2019 г. / Отв. ред.: М.Ю. Мартынова. – Москва; Казань: ИЭА РАН, КФУ, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019. – 516 с. – С. 452 .

O‘ZBEKISTONDA MUSTAQILLIK YILLARIDA ANTROPOLOGIYA SOHASIDAGI KADRLAR MASALASI

Sulaymanov Amaliddin Nurboevich

Tarix fanlari nomzodi., dotsent. GulDU “Tarix” kafedrasida dotsenti.

+99897-248-17-72, amaliddin_7203@mail.ru

O‘zbekiston Respublikasi. Guliston shahri.

Annotatsiya: Maqolada antropologiyaning fan sifatida rivojlanishi va O‘zbekistonda mustaqillik yillarida sohadagi kadrlar masalasi, amalga oshirilgan ishlar, ularning tarixiylik nuqtai-nazardan ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, O‘zMU, TDSHU, O‘zR. FA. Tarix instituti, kadrlar, antropologiya, etnologiya, mintaqa xalqlari, ijtimoiy-gumanitar fanlar.

O‘zbekistonda antropologiya fanining asoslarini yaratilishi va sohani kadrlar bilan ta’minlash masalasi tubdan farq qiladigan tarixiy davrlarda amalga oshdi. Shuning uchun ham bu masalani ilmiy asosda yoritib berish maqsadida uni 3 ta, imperiya davri, sovetlar davri va mustaqillik davriga bo‘lib o‘rganilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ushbu maqolada ilgari surilgan vazifalarni mana shu davrlardan biri, mustaqillik yillari asosida o‘rganish, O‘zbekistonda antropologiya sohasining vujudga kelishi va kadrlar masalasini tadqiq qilishda bir qator afzalliklarga olib keladi.

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida yoshlarni sohaga oid qiziqishlari har tomonlama qo‘llab quvvatlandi. Sohaning A.Askarov, B.Axmedov, T.K.Xodjayov, K.Sh.Shoniyozov, I.Jabborov, G.K.Xodjayova, A.Xo‘jaev kabi ko‘plab mutaxassis-olim va tadqiqotchilari